

famCodi de colors

Necessitats

Propostes

Situacions de vida

- + A mi no cal que se m'escolti. El primer és explicar-te una mica el meu projecte, perquè coneixis una mica el que estic fent. El que estic fent és com el Liceu d'un pla d'acció per la facilitació de les cures a les persones grans de la GTVI. Tu ja em vas dir que sabies una mica d'aquest tema, però hi ha molts estudis i la realitat també ho demostra. Diuen que les persones grans de la GTVI tenen moltes més dificultats per accedir a les cures que tothom necessita quan es fa gran. El que estic fent és parlar amb persones de més de 65 anys, que són del col·lectiu, per conèixer les seves experiències i també les seves propostes per solucionar aquest problema o fer-ho menys dolent. Volia demanar el primer que presentessis una mica, quina és la teva situació, quina tens.
- Em dic - , tinc 73 anys, estic jubilada des del 63, i m'he dedicat a aquesta partida a la jurisdicció, a la política i a les activitats socials. He treballat abans de periodista i de tècnic editorial durant molts anys a Barcelona i ara estic aquí, a les comarques gironines, per seguir vivint. I soc una jubilada una mica atípica perquè no segueixo els cànons de les jubilats de la meua quinta, diguéssim, que les dones se'n van cap a activitats tipus gimnàsia o activitats de minoritats i coses d'aquestes, i els senyors també al ball i coses d'aquestes. Jo no lligo per res amb aquests estàndards, però bueno, conec molta gent...
- + Més per la política i l'activisme, no?
- Sí, no, és més intel·lectual que altra cosa. Tampoc són per la gent gran, encara que per inèrcia estan a aquesta espècie d'activitats, és una inèrcia que no té en realitat una mirada real sobre com són els jubilats d'avui dia. Clar, no és el mateix jo que la meua mare. La meua mare era un moment que era una persona gran. Amb 75 anys era una persona gran. I jo considero gran per la meua edat, però no em sento gran.
- + Clar, ha canviat molt en quant a això, però també en quant a diversitat, jo crec, no?
- Clar, a més hi ha molts tipus de persones. Des de d'ahir som molts jubilats, perquè el problema que tenim és que som molts jubilats i clar, hi ha moltes coses diferents, no? I bé, m'he dedicat molts anys, des dels anys fa 40 anys, a l'activisme LGTBI. Perquè em va interessar quan vaig sortir de l'armari de Barcelona i em vaig ficar en seguida amb entitats i associacions LGTBI per treballar i per normalitzar la situació, no? Encara per tenir aquella generació que anàvem als locals d'ambient que eren tancats i havies de picar la porta.
- + Sí, era tot molt més amagat.
- Molt més amagat, sí, sí. De fet, jo quan vaig decidir sortir de l'armari vaig estar potser dos mesos anant a la porta d'un local d'ambient sense haver-me d'entrar, no? Em feia tall, no?
- + Sí, aquesta primera, el primer pas és complicat.
- D'acord, i després ja vaig conèixer gent i ja va anar-se molt bé. I bueno, i seguit amb això, i aquí blanes, ara també col·laboro amb una entitat feminista, a part

del partit, a part de l'activitat política, tinc una altra entitat feminista i que ara estem muntant una divisió LGTBI, també.

- + Que la entitat és acció feminista?
- Acció feminista, sí. I ara crearem el sector LGTBI, perquè també en som uns quants allà, i llavors, bueno, ens aprofitem.
- + Una cosa que, bueno, també havia reflexionat es, que en el cas de les dones, el feminisme també, o sigui l'activisme feminista, també havia sigut activisme LGTBI. No sé si tu ho has viscut així.
- Sí, sí, de fet, jo la primera... La primera entitat que vaig atreure era, com es deia, les dones feministes de Barcelona, allà a Caladona. A Caladona, sí. Lesbianes feministes.
- + Anava lligant, no?
- I sí que és veritat que el moviment feminista ha estat molt lligat sempre al moviment LGTBI, sempre. I en aquest sentit, tot i que els homes eren més visibles, de fet, al treball de fons el feien més les dones. Com sempre, com tot arreu, sobretot llavors, no? Però bé, encara es segueix fent així també, no?
- + I pel que fa concretament amb l'àmbit de les cures i tal, què és el que coneixes, quina relació has tingut amb aquest àmbit?
- El problema, més o tant, sobre aquest tema és, per una banda, si estàs malament i vas a parar l'hospital, com vaig anar a parar jo fa uns anys, això que siguis lesbiana, saben com dir-li a la persona que és la teva parella?
- + Ja, això és el primer.
- Això és el primer. Jo tinc una parella que no és un parella, perquè ens hem convertit en família i amigues de molts anys, perquè són molts anys. I és una mica un tall, no? Una mica forçat. Després és una mica forçat la mirada que a vegades veus a tu, i lògicament tenen l'efecte perquè estan preocupats per la teva salut i coses d'aquestes, no? No hi ha una manera de normalitzar, de poder-ho dir directament, potser més culpa nostra.
- + Potser també.
- Sempre ho acabem fent amb subterfugis o allò, amb escaladament que ja se'n donen en compte de què anem, no?
- + Sí, però això també és l'efecte que ha tingut la societat sobre nosaltres
- Exacte, vull dir, una prevenció, perquè, clar, per exemple, en l'àmbit hospitalari, tu no saps el criteri que té la persona que et cuida, siguin infermers o cuidadors o el que sigui, sobre les persones, des de bé, i et fa una mica, no de por, aquestes coses, por ja l'entens, però una mica d'angúnia que t'hi hagi un rebuig, no? I que es produeixi, no un mal tracte, però un poc tracte, d'alguna manera, no?
- + De vegades és això, no?
- Sí, de fet, jo no em puc queixar, realment, perquè he tingut molta sort amb el meu personal, i que mateix, amb tots aquests vuit anys, vull dir, no tinc res a dir, ni m'ho han qüestionat, ni m'ho han preguntat, ni m'ho han normalitzat, vull dir que no hi ha hagut res
- + Però sí que és cert que hi ha això, no?
- Vaig notar un canvi quan vaig venir, que aquí a una casa també per a gent jubilada, i clar, allà sí que no vaig dir res, a la meva situació. Per què? Perquè ja tenia problemes quan diria converses entre la gent de la meva quinta, a les

zones comunes, sobre iniciatives, perquè hi va haver una que m'explicava que el seu fill li havia dit que ella volia anar-se a manifestar per les pensions, que al seu fill li havia dit que no valia la pena. Vaig anar-me'n coler i li vaig dir al seu fill que li volies, amb poques paraules, no? Llavors, com que està així, dius que ara em fotràs també que em vegin que ja em veuran la ploma i si no me la veuen és igual, no? Però bueno, que d'alguna manera és una mica incòmode, vull dir, que sempre has normalitzat. Va, tampoc normalitzar-ho que et preguntis en quina orientació sexual tens, tampoc.

+ No, això... També seria intrusiu, abans, no?

00:07:57 **Però sí que formar el personal sanitari**

00:08:00 de mirada, com ho dic amb gènere,

00:08:03 de mirada en aquest sentit, no?

00:08:06 Que entenguin que hi ha diferents formes de...

00:08:09 Clar, perquè al final el que passa és que els espais de socialització

00:08:12 no es terminen. O sigui, no és realment

00:08:15 que es discrimini directament, però tu com a persona

00:08:18 no et termines de sentir còmode, no? Al final...

00:08:21 Sí, d'aquí, de fet, jo vaig anar a un parell de vegades, bueno,

00:08:24 vaig anar a un parell de vegades i vaig anar a un parell de vegades

00:08:27 perquè per eyeliner una mica de cadira

00:08:29 podien, com volia, reforçar les cames, i talam ...

00:08:32 És gratis, no em costa res, ≡ al Steuer forum matí,

00:08:35 em mouint tot plegat. Vaig abandonar-me als tres dies.

00:08:38 **Vaig abandonar els tres dies perquè jo no em sentia còmode**

00:08:41 amb el nivell de converses

00:08:45 de la resta, clar, de la resta

00:08:48 de persones estructurades,

00:08:50 tradicionals, més o menys encara que car tango modernes.

00:08:53 Però no hi havia allò...

00:08:56 i hi havia aquesta sensibilitat, llavors és bueno, perquè a més a més el que ens afecta potser molt a la gent de la GTV, quan creiem que fem grans, és la solitud.

00:09:05 Perquè clar, normalment anem parlant amb les parelles, anem parlant amb les amistats, lògicament, mitjans i grans, i clar, arriba un moment que et plantejges què passarà.

00:09:15 I jo no vull que els meus fills, que els meus fills em recullin.

00:09:20 Jo volia estar al meu aire, no?

00:09:24 Sí.

00:09:25 Però clar, si plantem que se'm moro jo o si és molt bo la meua parella, què farem?

00:09:29 Aquest és el problema. Qui cuidarà les persones?

00:09:34 Qui em cuidarà? I si em cuidin, per exemple, m'envien una residència.

00:09:38 Quan he comprat aquestes residències perquè quan vaig a la regió de l'Estat feia serveis socials jo.

00:09:45 I clar, són això, estructurades. No hi havia cap mena de sensibilització amb aquest sentit.

00:09:53 I clar, jo recordo que fa anys des d'acabar d'anar vam estar plantejant i fins i tot comprar una casa rural.

00:10:01 fer un col·lectiu de dones i mirar a comprar una casa rural o un lloc que la gent gran es pogués anar a fugir allà.

00:10:09 tinguis una independència de l'habitació pròpia però que les dones col·lectives, això s'ha fet en molts països.

00:10:16 I em penso que fins i tot a Madrid es va intentar fer amb un hotel.

00:10:20 Crec que, bueno, a Madrid el que s'està fent ara mateix és com una residència.

00:10:25 Crec que no és com aquest regiment de, diguem-ne, d'apartaments compartits o algo així o de vivenda comunitària.

00:10:34 És més un tipus de residència, el que passa és que és només per persones veient-te veient.

00:10:39 Exacte. Això seria molt més grau. No per res, sinó perquè t'estalvies també la mirada crítica,

00:10:46 perquè vas amb aquest cançó de que no has de justificar-te tant, que està habitat amb les coses,

00:10:51 i per sentir-te còmode.

00:10:53 Clar.

00:10:54 En definitiva, totes les persones sentim còmodes amb els ambients que ens són propers per a les nostres activitats,

00:11:00 a les nostres interès.

00:11:01 Exacte, sí.

00:11:02 A l'arrel, és clar, evidentment, les persones a l'ITBI, un dels nostres interessos prioritari,

00:11:07 els que hem militat activament, és això, no?

00:11:11 Sí.

00:11:12 I les persones que no han militat es troben abocades amb un buit molt gran,

00:11:19 perquè, clar, les famílies tampoc no totes responen de la mateixa forma.

00:11:25 Clar, és que aquí és el que... bueno, al final, hi ha famílies que diguin que són famílies escollides,

00:11:31 que moltes vegades es formen des de la militància o des de...

00:11:35 Exacte.

00:11:36 Si no és militància, l'haver-se mogut dins d'un...

00:11:39 Sí, un civisme...

00:11:40 Un amic d'ITBI o comunitari.

00:11:43 Sí.

00:11:44 Però les persones que no han estat ahir, aquestes són les que més pateixen, jo crec.

00:11:49 Es veu, si ets a Barcelona, que hi ha tres o quatre locals, el que és el Lambda, per exemple,

00:11:54 el primer tema d'orca del Lambda, has d'estructurar d'alguna manera que hi haguessin espais compartits per socialitzar.

00:12:01 I molt de caròlegs en un any, ja, per clar.

00:12:03 Sí.

00:12:04 Caròlegs en un any era una entitat que era de gent de la meva quinta, no?

00:12:08 Llavors, que ja tenien aquesta mirada.

00:12:10 Què passarà quan fem grans, no?

00:12:12 Però, clar, també hi ha una mirada una mica intel·lectual, perquè també n'hi ha dins de...

00:12:18 Telectual en el sentit de, no ho sé, tan planera, de gent que té la vida social d'alguna manera,

00:12:26 i pot buscar...

00:12:28 Hi ha una mica, jo dir-ho, però una mica de privilegis.

00:12:32 Exacte.

00:12:33 Sí, hi ha inglessies, com tots els col·lectius.

00:12:36 Aquestes persones tenen més recursos i més formes de sortir.

00:12:41 I són persones que poden tenir, potser no sé si ho tenen,

00:12:44 que poden llogar un apartament i tenir una persona que els cuidi i fer la seva vida.

00:12:48 Sí.

00:12:49 Però, igualment, sé que eren enfocats a la solitud.

00:12:51 I, més llavors, sí que parlem dels pobles.

00:12:53 Perquè amb els pobles, encara que Blanes és una ciutat,

00:12:56 doncs, ja veus, amb tot l'Anys...

00:12:59 Sí.

00:13:00 Amb tot Blanes no teníem cap entitat a la LGBTI.

00:13:03 A la segona vegada que ho intentem.

00:13:05 Perquè, clar, hi ha la prevenció i que...

00:13:08 Ja s'ha intentat.

00:13:09 Sí, sí, fa uns o dos anys vaig intentar-ho,

00:13:13 uns companys joves que volien fer-ho,

00:13:17 i vaig dir, bueno, ja vinc a participar.

00:13:20 Però, quan veien que s'incorrecta com a entitat

00:13:23 i que tenien uns requisits allò cercat a l'ari,

00:13:26 amb les altres orelles...

00:13:28 Sí, això més formalitzat.

00:13:29 Hòstia, la gent ja s'esgobiava molt, no?

00:13:31 S'esgobiava molt, també, per la visibilitat.

00:13:34 Sí, al final.

00:13:35 També se representava això, donant pas endavant, no?

00:13:38 Va.

00:13:39 Llavors, clar, amb totes com l'Anys, què passa?

00:13:42 Jo ho conec, i enmig de gent trans, de gent de GTVI,

00:13:47 en relació amb alguns, perquè ens feixem,

00:13:50 però amb alguns no em relaciono per res.

00:13:53 Sabem que som...

00:13:55 De moment, pel carrer ens creuem i volem dir...

00:13:57 Ja veus.

00:13:58 Però no et costa socialitzar més les coses.

00:14:01 Perquè, en que són...

00:14:03 les coses són molt endolàniques, en el fons.

00:14:06 Sempre hi ha un nucli, que sempre són els de tota la vida,
00:14:09 que escampen tota la merda per dur la manera.
00:14:12 I després la resta és com...
00:14:14 Clar.
00:14:15 Clar.
00:14:16 Clar.
00:14:17 I després, també, que és un nivell de cures,
00:14:21 també falta una mirada dins de la tensió mèdica
00:14:24 a la societat social, per exemple.
00:14:27 D'alguna manera, no sé com,
00:14:29 els professionals mèdics tindrien que tinguin compte, això.
00:14:33 Perquè, si hi ha com a dona, ja tenim problemes,
00:14:36 a vegades, que tinguin una visió sobre el físic femení,
00:14:39 que és diferent, una mica, el masculí...
00:14:41 Sí.
00:14:42 Bueno, ja no només el físic, sinó també les formes de vida...
00:14:45 Exacte.
00:14:46 I tot.
00:14:47 Llavors, també, és més complicat que tinguin...
00:14:50 Clar, arribes allà i dius...
00:14:52 No el sents, això?
00:14:53 I dius...
00:14:54 Que ara què et dic?
00:14:55 Clar.
00:14:56 Perquè, no sé què...
00:14:57 Escolta'm, però si no ho fa...
00:14:59 Tots ells que no veuen a folla.
00:15:01 Sí, és com una manga de sensibilització sobre...
00:15:04 Ai, dius de mare...
00:15:05 Pregunti'm, en aquest cas, si pregunta,
00:15:07 perquè el secret m'he dit,
00:15:09 pregunta'm l'orientació, d'alguna manera,
00:15:11 perquè puguis fer una adequada valoració de com et sents,
00:15:15 perquè, clar, no és el mateix que tinguis problemes psicològics
00:15:18 que t'afectin el físic
00:15:20 per les coses que tenen els comuns anormals,
00:15:22 sinó que, a més a més, t'afectin
00:15:24 perquè, específicament, atança un col·lectiu d'admirat.
00:15:27 És com que l'atenció està dirigida
00:15:29 a un tipus de persona molt quadrat, no?
00:15:32 Clar.
00:15:33 Si no ets això...
00:15:34 Clar, és molt difícil, doncs, clar...
00:15:36 I tu, quan vas a la sala, no saps quin professional mèdic et tocarà.
00:15:39 Si vas a la sala, no saps qui et tocarà.
00:15:41 A vegades vas a la sala mental i surts corrents,

00:15:44 perquè és la mare de Déu.
00:15:46 Home, aquest tio, amb aquesta tia,
00:15:48 no creu dues paraules perquè li veus com funciona.
00:15:51 A vegades et sent còmode.
00:15:53 No és el meu cas perquè no hi ha...
00:15:55 ...per altres motius, però conec gent que hi han anat
00:15:58 i ho comenten, no? Clar.
00:16:00 Que si no poden enfrontar d'entrada
00:16:03 els temes aquests,
00:16:05 la visió psicològica queda minvada.
00:16:07 Sí.
00:16:08 És parcial.
00:16:09 S'ajusten a la realitat.
00:16:11 O ja és que donen més voltes per arribar a aquella realitat.
00:16:15 Sí, o si directament el que s'intenta és apartar-la,
00:16:18 ignorar-la, és impossible arribar-la.
00:16:21 En un cas que es fa durar molts anys,
00:16:23 que no s'ha ignorat,
00:16:25 és gent gran o gent malalta,
00:16:28 molt alta i gran.
00:16:30 És que la gent gran, per exemple,
00:16:32 i això ha fet només el col·lectiu nostre,
00:16:34 en general,
00:16:36 hi ha una cosa que a mi em molesta molt,
00:16:39 que em tractin com una nena petita.
00:16:41 És que sense això s'hi fateritza.
00:16:43 I clar, jo, per exemple,
00:16:45 quan vaig estar a l'hospital,
00:16:47 que hi havia una companyia que anava a dir
00:16:49 ai, mare, com estem?
00:16:51 Doncs hi havia una bronca que...
00:16:54 Dic, ni soc tonta,
00:16:56 ni estic tarada, ni estic conscient.
00:16:59 Així que, per tant, et traten com una persona.
00:17:01 El meu nom és Marian.
00:17:03 Digues bon dia, Marian, com estàs?
00:17:05 I s'acaba la història.
00:17:07 Però a mi no em trateix com una nena petita, perquè no.
00:17:10 Ai, es fa molt.
00:17:12 I bueno, això també ho parlava amb la meva ornessora,
00:17:15 que és que, al final,
00:17:17 en part la sexualitat és com que
00:17:19 no trateix al ser gran
00:17:21 perquè tampoc insisteix a la infància.
00:17:23 Com que es tracta de la mateixa manera
00:17:25 els nens i la gent gran,

00:17:27 doncs no hi ha sexualitat, sempre.
00:17:29 I arribes a les residències,
00:17:31 arribes al cervell hòspit,
00:17:33 a l'ari, el que sigui,
00:17:35 i no es té en compte això.
00:17:37 No, clar, és això perquè, clar,
00:17:39 els edificis que hi ha aquí,
00:17:41 hi ha alguns edificis que tenen habitacions compartides,
00:17:45 i clar, la habitació compartida.
00:17:47 Una persona o l'edifici, amb un edifici o no ho sigui,
00:17:50 et pots trobar amb una persona que sigui homòfoba,
00:17:53 o que tingui prejudicis.
00:17:55 I això és un problema.
00:17:57 Sí, el més normal.
00:17:59 Un s'ha d'amagar per si vol tenir una vida relativament tranquil·la.
00:18:03 I vas estar molt de temps allà...
00:18:05 On?
00:18:07 El que deies d'era en Lloret.
00:18:09 Ah, vaig estar un mes.
00:18:11 És que eren despotatitzacions,
00:18:13 van operar,
00:18:15 vaig m'han dissociat dues vegades,
00:18:17 vaig tenir problemes amb l'operació,
00:18:19 vaig estar un mes i escaig,
00:18:21 quasi dos mesos al toret
00:18:23 i més després aquí a Lloret.
00:18:25 I bueno, al final va ser allò que ja va ser,
00:18:28 el descar, el més absolut,
00:18:30 perquè ha arribat un moment que no...
00:18:34 m'és igual tu,
00:18:36 perquè me'n aniré,
00:18:38 seré un mes aquí, me'n diré després a casa,
00:18:40 dir el que vulguis, que em curin,
00:18:42 que em deixin estar, que també és un problema,
00:18:44 si necessites cures,
00:18:46 si necessites una sanció mèdica,
00:18:48 no hauries d'anar a l'empartada de premsa
00:18:50 perquè treu-me aquesta nosa de sobre, no?
00:18:52 Exacte, hauries de sentir-te còmode.
00:18:54 Jo el problema que veig és això,
00:18:56 solitud per una banda i la comoditat.
00:18:58 I coneixes casos de gent
00:19:00 que, bueno,
00:19:02 ja hi ha mancat aquestes cures,
00:19:04 per ser-hi a l'IATBI?
00:19:06 Directament no.

00:19:08 Directament, amb aquests arrasalls,
00:19:10 no, és que no.
00:19:12 De fet,
00:19:14 jo em considerava amb la gent del Trueta,
00:19:16 la gent del Trueta, amb algú que hi he parlat,
00:19:18 tothom està molt content.
00:19:20 No és que s'abordés directament al tema,
00:19:22 però hi havia una mirada de la majoria
00:19:24 de professionals que, bueno...
00:19:26 I a nivell familiar,
00:19:28 de gent que, bueno,
00:19:30 perquè normalment el que està
00:19:32 normalitzat en la societat
00:19:34 és que sigui la família
00:19:36 la que es faci càrrec de la gent
00:19:38 quan té problemes de salut.
00:19:40 Això és més complicat.
00:19:42 Això és més complicat perquè normalment
00:19:44 la gent de LGTBI tenen un tendim
00:19:46 per, no la majoria,
00:19:48 però moltes, a separanos de la família.
00:19:50 Això ho faríeu, posar distàncies,
00:19:52 si més no.
00:19:54 I llavors, clar,
00:19:56 com ho solucionem?
00:19:58 Que has construït una família a part
00:20:00 amb unes necessitats diferents
00:20:02 i uns interessos diferents
00:20:04 i que no compleix els estàndards normatius.
00:20:06 Llavors, clar, això t'obliga
00:20:08 a fer coses.
00:20:10 Per exemple, els meus fills
00:20:12 coçaven a ells seves,
00:20:14 me n'entenien quan tenien 8 o 9 anys
00:20:16 i ho han portat molt bé.
00:20:18 Fins al punt de quan eren
00:20:20 adolescents,
00:20:22 en 15 o 16 anys,
00:20:24 me'n acompanyaven a entrevistes
00:20:26 a les televisions, per exemple,
00:20:28 entrevistes a la televisió pública vasca
00:20:30 i me'n sortia amb diaris
00:20:32 i amb revistes
00:20:34 explicant la situació.
00:20:36 A part dels meus fills, molt normalitat.
00:20:38 I a dia d'avui també

00:20:40 tens relació?
00:20:42 Tinc poca relació amb els meus fills,
00:20:44 però m'han dit que no puc viatjar gaire,
00:20:46 ells viuen a Cornellà i a Barcelona.
00:20:48 Ai, a Sabadell!
00:20:50 A Sabadell
00:20:52 tinc dificultats.
00:20:54 A més, un dels meus fills treballa a TV3,
00:20:56 que és aquí als horaris.
00:20:58 I l'altre té dues criatures
00:21:00 i està fins aquí dintre de la feina
00:21:02 i altres criatures de pla.
00:21:04 I jo ara en tinc unes altres coses,
00:21:06 però mai per aquest motiu,
00:21:08 perquè jo tinc un caràcter
00:21:10 i ells tenen un caràcter.
00:21:12 Això passa amb els enfrontaments típics
00:21:14 entre pares i fills, no?
00:21:16 Jo tampoc crec en una família tradicional,
00:21:18 ja no hi creia abans,
00:21:20 no he cregut mai, perquè no...
00:21:22 A més que està demostrat,
00:21:24 vull dir, les famílies són
00:21:26 infinites gairebé.
00:21:28 I que es van crear amb més l'espectre
00:21:30 i això és un problema.
00:21:32 A més, hi ha moltes coses que no es creuen
00:21:34 a l'habitatge, que per exemple
00:21:36 quan es fa a l'habitatge no es consideren
00:21:38 les famílies monoparentals i coses d'aquestes.
00:21:40 Hi ha moltes coses que a la societat
00:21:42 encara que amb paper és el que dèiem abans.
00:21:44 Sí que tenim els elements de protecció
00:21:46 de la GTI, els protocols,
00:21:48 els què, no sé quantos...
00:21:50 Però la realitat?
00:21:52 Pues paper.
00:21:54 I llocs físics,
00:21:56 que aquí sí que n'hi ha present, per cert,
00:21:58 perquè on és el partit,
00:22:00 a mi sí que hem donat molts anys
00:22:02 amb els temes de devotat.
00:22:04 Tenim un SAI.
00:22:06 Sí, teniu el SAI, que...
00:22:08 Crec que em van redirigir tu, Heix.
00:22:10 Tenim un SAI, tenim un SEAT,

00:22:12 i ara em sembla que voldríem fer-ho sense
00:22:14 aquests denunciats d'aquell
00:22:16 d'un tema que ha sortit que no sé...
00:22:18 Ai, estic a mi que ho he qüestionat,
00:22:20 perdona.
00:22:22 Tranquil·la. I parlo molt de peça.
00:22:24 I bueno, nosaltres hem insistit
00:22:26 molt des del partit
00:22:28 de l'Ajuntament de Barcelona,
00:22:30 les qüestions aministes i la GTVI.
00:22:32 Jo, per exemple, vaig aconseguir
00:22:34 aquí a Llanes que es fallés la bandera
00:22:36 de la GTVI a l'Ajuntament.
00:22:38 Sí, o sigui, són petites coses
00:22:40 que al final, tot i que un alcalde
00:22:42 m'ha dit que més li visqués mai
00:22:44 que obrir la bandera de Lloi
00:22:46 i penjar-la a passar a la GTVI.
00:22:48 Doncs ho veieu a veure.
00:22:50 I em sap greu perquè ha mort
00:22:52 al cap de tres anys.
00:22:54 Però bueno, són petites conquestes
00:22:56 que saps aquests serveis
00:22:58 han arribat a la gent gran
00:23:00 a la GTVI.
00:23:02 Poc.
00:23:04 Poc, molt poc.
00:23:06 Poc és ser llogos,
00:23:08 estàvem a les vies socials i ara
00:23:10 tenim una de les companyes que és tècnica.
00:23:12 Més o menys llogos
00:23:14 de mitjana.
00:23:16 I per problemes concrets de treball,
00:23:18 de pes...
00:23:20 No sé.
00:23:22 La gent gran no...
00:23:24 És que tampoc...
00:23:26 tampoc no tinc identificat aquí a Vilàndia
00:23:28 gaire gent gran de la meva equipa,
00:23:30 de la GTVI.
00:23:32 Perquè també és veritat que
00:23:34 els pobles que ho són, els amics,
00:23:36 sí que en tenen dedicats, però bueno.
00:23:38 Que tenen una estatua social
00:23:40 d'alguna manera es preserva
00:23:42 de la mirada crítica, no?

00:23:44 Perquè siguin companys,
00:23:46 però són famílies
00:23:48 de tota la vida de l'ANES.
00:23:50 Que no ho sigui directament,
00:23:52 perquè tothom ho sap,
00:23:54 però és tolera perquè és el fill
00:23:56 de tal casa, de tal home.
00:23:58 És molt clàssic,
00:24:00 de les ciutadans i dels pobles, això.
00:24:02 Això sol passar.
00:24:04 I...
00:24:06 El que et demani de...
00:24:08 Tu dius que a la teva família
00:24:10 no has tingut problemes perquè
00:24:12 sí que tens relació amb els teus fills
00:24:14 i tal.
00:24:16 I coneixes algun cas, ja sigui a Blanes,
00:24:18 a Barcelona o on sigui,
00:24:20 de gent que no hagi rebut
00:24:22 aquest suport de la família?
00:24:24 Home, per part dels
00:24:26 pares respecte als fills, sí.
00:24:28 Els fills respecte als pares
00:24:30 no em conec tant.
00:24:32 Fins i tot a Barcelona hi ha
00:24:34 una entitat que és l'associació de famílies
00:24:36 de gais i lesbienes.
00:24:38 Què es fa?
00:24:40 Típic.
00:24:42 No, no em conec.
00:24:44 Bueno, també podria ser per la
00:24:46 manca de fills, no?
00:24:48 Sí, esclar.
00:24:50 Bueno, però no et pensis, vull dir,
00:24:52 sobretot entre les dones,
00:24:54 moltes som casades i amb fills, eh?
00:24:56 Moltes hem estat casades.
00:24:58 Jo em vaig sorprendre moltíssim perquè
00:25:00 em pensava que s'hagués de les poques.
00:25:02 I bueno, d'aquests anys
00:25:04 anem creixent.
00:25:06 Figuem un grup, per exemple, que hi ha
00:25:08 5 o 6 lesbienes, segur que 2 o 3
00:25:10 han estat casades i tenen fills.
00:25:12 Sí, realment, pel moment de l'època.
00:25:14 Clar, perquè sobretot

00:25:16 és més jove, però bueno,
00:25:18 ja fins i tot de 40 anys va gaire bé.
00:25:20 Clar, van seguir la norma,
00:25:22 es van casar,
00:25:24 no ho tenien clar o
00:25:26 com que fos.
00:25:28 Clar, és molt diferent, no?
00:25:30 Clar, també, bueno, això ho parlava
00:25:32 l'altre dia amb un altre
00:25:34 voluntari
00:25:36 que es va presentar per
00:25:38 entrevista, que al final
00:25:40 les dones, dintre
00:25:42 del que cap, heu
00:25:44 guanyat autonomia al llarg
00:25:46 de la vostra vida perquè sabeu
00:25:48 valer-vos fer curs a altres mateixes
00:25:50 i quan arriba la bellesa
00:25:52 és, bueno,
00:25:54 hi ha més desenvolupament, saps?
00:25:56 Normalment un home, si es queda sol
00:25:58 no sap què fer.
00:26:00 Sí, el que passa que
00:26:02 les dones també es passen això, que si ens posem malaltes
00:26:04 llavors sí,
00:26:06 perquè és com tot, perquè jo que sóc molt activa
00:26:08 a mi el que em carrega
00:26:10 més el pitjor carrega
00:26:12 és estar malalta.
00:26:14 És el deterioro físic que tinc respecte al que feia abans.
00:26:16 O sigui, abans agafàvem un taladro
00:26:18 i muntàvem una estanteria
00:26:20 amb dos rebes.
00:26:22 Ara no puc, no puc.
00:26:24 No aguanto.
00:26:26 Ni posar una estanteria.
00:26:28 O sigui, al final he d'arribar.
00:26:30 Si hi poso un forat, no em vaig asseure,
00:26:32 poso un cigaret...
00:26:34 Clar, quan hi ha un deterioro físic
00:26:36 això t'ha fet
00:26:38 per terme general a tota la gent
00:26:40 que ens fem grans
00:26:42 i això, fer-nos grans...
00:26:44 Com que no?
00:26:46 M'entens? Vull dir, però si sobres,

00:26:48 ets una persona que ha sigut activa i amb una certa
00:26:50 força física o el que sigui
00:26:52 i veus que et van minvant als facultats,
00:26:54 vas dient, coi...
00:26:56 Ara hi ha gent que no se'n va mai al cap, no?
00:27:00 Jo, de fet, tenia una obsessió
00:27:02 de molt jove, molt jove,
00:27:04 jo deia que als 60 anys no suïcideia.
00:27:06 Ostres.
00:27:08 Jo deia que era persona de 70 anys i jo de persona de nen.
00:27:10 Sí, però ara mateix.
00:27:12 Ara, ara... 60 anys.
00:27:14 Que suïcidiés el padrer.
00:27:16 Jo diria que era el que pugui.
00:27:18 Si porto 8 anys comptant un càncer...
00:27:20 Me'n penses que aquí tenen la bailada.
00:27:22 I a sobre dius, bueno,
00:27:24 veus tu l'autonomia, també és veritat que
00:27:26 quan arribes a una certa edat
00:27:28 se'ls... bueno, almenys ja ho fem.
00:27:30 Dius, bueno,
00:27:32 pel que m'he quedat al convento,
00:27:34 deixo anar tot el que he passat tota la vida
00:27:36 i aquí n'he passat 50 anys
00:27:38 dient-ho amb mitges paraules.
00:27:40 Ara ja ho dic clar i català.
00:27:42 Sempre he parlat de mi.
00:27:44 Quan vaig començar a arquivar-nos amb el partit
00:27:46 i tot plegat, a Montple va sortir un tema de...
00:27:48 de la GTV
00:27:50 i llavors l'era.
00:27:52 Un lligant tiràpia, vull dir jo,
00:27:54 col·laborant de plegat.
00:27:56 I tenim uns personatges aquí
00:27:58 que són anti-abortistes,
00:28:00 i ens venien a fer xerrades,
00:28:02 ens portaven fetus petits i tot plegat.
00:28:04 I...
00:28:06 i estàvem al ple
00:28:08 i vèiem que estaven veient bestieses
00:28:10 i al final em vaig aixecar
00:28:12 perquè van començar a dir que els nens...
00:28:14 que els nens contamineixen...
00:28:16 i ja no ho havia dit mai.
00:28:18 Bueno, ho sabia la gent però no ho havia dit mai.
00:28:20 I bueno, veiem, soc fulaneta,

00:28:22 tinc tants anys,
00:28:24 he estat casada de tants anys, tinc dos fills,
00:28:26 tinc tres nens i soc lesbiana.
00:28:28 Què passa?
00:28:30 I va ser molt divertit.
00:28:32 A vegades és que la tipa es diu que està bé.
00:28:34 És empoderant, al final, perquè...
00:28:36 Sí, bueno, ja està.
00:28:38 M'estan atacant i encara tinc que anar jo
00:28:40 amb el pressupost de ser educada
00:28:42 i no conèixer una talibana
00:28:44 i una histèrica i una talària mental,
00:28:46 doncs no, doncs dic i em quedo tan ample tu.
00:28:48 Almenys no tinc la satisfacció,
00:28:50 que això m'ho agradi,
00:28:52 i ara ho fem bastant, també en general.
00:28:54 Però bueno, si estàs conscienciat
00:28:56 amb alguna activitat,
00:28:58 et torna més radical.
00:29:00 D'alguna manera, també,
00:29:02 la ràbia o això
00:29:04 m'entén viu d'alguna manera, no?
00:29:06 Sí, les ganes de canviar coses,
00:29:08 de seguir treballant.
00:29:10 El meu perfil,
00:29:12 jo encara a la meva edat segueixo
00:29:14 creient en fer possible el impossible, no?
00:29:16 I ho seguiré creient sempre perquè
00:29:18 és una frase que em defineix molt.
00:29:20 És l'únic que et queda al final.
00:29:22 Per exemple,
00:29:24 amb els petits, amb els col·lectius,
00:29:26 quan una cosa no va bé,
00:29:28 amb aquells que se'n van i abandonen.
00:29:30 O sigui, no m'agrada com funciona,
00:29:32 doncs actiu dins i faig com un còfils,
00:29:34 que es faci com jo crec o que fins que canviï la mirada,
00:29:36 o el que sigui.
00:29:38 Perquè és l'única manera de canviar les coses, no?
00:29:40 I per això,
00:29:42 amb coses d'aquest tipus,
00:29:44 m'ha dit que no he de participar a col·laborar,
00:29:46 perquè, bueno, encara que sigui una persona
00:29:48 una mica típica en general,
00:29:50 també són molts anys que has conegut
00:29:52 i has vist coses, no?

00:29:54 I, de fet, bueno,
00:29:56 jo crec que hi ha moltes coses
00:29:58 amb respecte a la gent, perquè...
00:30:00 la deisme que ens marca primer,
00:30:02 que ho veies tu, d'inventivitzar,
00:30:04 també és curiós perquè a vegades
00:30:06 és curiós perquè busquen dones
00:30:08 per fer escàrrecs públics
00:30:10 i coses d'aquestes.
00:30:12 I, clar, es troben que les dones que poden participar
00:30:14 als pobles són els grans.
00:30:16 Clar, perquè són les que estan més alliberades,
00:30:18 realment. Unes grans no volen participar
00:30:20 perquè ja estan farts de tot,
00:30:22 i es volen dedicar a vigilar el mar i així,
00:30:24 si no...
00:30:26 I, a vegades, el masclisme
00:30:28 també hi anirem, que també
00:30:30 té molta...
00:30:32 Másclisme, quedarisme,
00:30:34 solapa...
00:30:36 i influència molt perquè hi ha
00:30:38 molta misogínia.
00:30:40 I una cosa que també
00:30:42 és curiós és que
00:30:44 he detectat que
00:30:46 el que seria difícil,
00:30:48 no impossible,
00:30:50 seria tenir unes residències
00:30:52 o uns llocs de viure
00:30:54 a la tercera edat,
00:30:56 no m'agrada gens aquesta
00:30:58 definició,
00:31:00 que convisquessin
00:31:02 gais i lesbianes.
00:31:04 T'agradaria o no?
00:31:06 A mi no molestaria, però seria
00:31:08 difícil perquè
00:31:10 els gais
00:31:12 tenen una mirada bastant misògina.
00:31:16 Però van de misògina i però van de
00:31:18 competència amb les viages, no?
00:31:20 És que, bueno,
00:31:22 això t'anam a preguntar perquè creus que,
00:31:24 bueno, parlant de llenera en general,
00:31:28 creus que,

00:31:30 perquè dèiem abans també de que
00:31:32 l'autonomia i tal,
00:31:36 qui creus que té més dificultats a l'hora
00:31:38 de portar
00:31:40 la bellesa dintre del
00:31:42 col·lectiu? Homes o dones?
00:31:44 Bueno, no,
00:31:46 no crec que sigui...
00:31:48 Jo crec que
00:31:50 és una manera de focar
00:31:52 diferent que
00:31:54 les dones
00:31:56 en termes generals, perquè això
00:31:58 és generalitzar molt.
00:32:00 Tenim tendència a establir moltes
00:32:02 relacions d'amistat amb altres dones
00:32:04 i no tant d'amistat de farra
00:32:06 i allò dels anys,
00:32:08 En canvi, no és sempre,
00:32:10 tradicionalment, per la cultura que tenim,
00:32:12 han sigut més marxosos de la història.
00:32:14 Potser els homes
00:32:16 tenen menys suport
00:32:18 estructural al seu voltant.
00:32:20 I en canvi,
00:32:22 les dones poden trobar més suport
00:32:24 de la sèrie d'amistats
00:32:26 o subamistats.
00:32:28 És una relació més profunda,
00:32:30 al final més... Sí, més com
00:32:32 de família ampliada, d'alguna manera.
00:32:34 El que diu això de la família escollida.
00:32:36 Sí, de fet és això,
00:32:38 perquè és el tipus de família.
00:32:40 Però realment,
00:32:42 és veritat que les dones
00:32:44 a partir dels 40
00:32:46 tenen tendència a buscar
00:32:48 parelles o companys estables,
00:32:50 d'alguna manera.
00:32:52 I no perquè siguin pendents,
00:32:54 perquè les dones n'hi conegut de tota mena.
00:32:56 Però a partir d'una certa edat
00:32:58 has de tranquil·litzar-te
00:33:00 d'alguna manera.
00:33:02 Suposo que els homes

00:33:04 perquè tenen la cultura al fons
00:33:06 de la història
00:33:08 tenen uns altres predicaments.
00:33:10 Sí, és algo més superficial.
00:33:12 S'espera una sèrie de coses
00:33:14 d'ells que sempre han de gustar del món.
00:33:16 Que els homes, encara que siguin queis,
00:33:18 és igual.
00:33:20 La mirada d'alguna manera és aquesta.
00:33:22 I creus que... Bueno, ja m'has dit que no.
00:33:24 Però és que parlàvem l'altre dia
00:33:26 d'això,
00:33:28 en cas que es facin residències
00:33:30 per generar TVI i tal,
00:33:34 faries per tot el col·lectiu?
00:33:36 O creus que depèn de la lletra?
00:33:38 Poden haver-hi...
00:33:40 A mi no em molestaria
00:33:42 que fos per tot el col·lectiu.
00:33:44 Perquè per mi és un...
00:33:46 és un tot.
00:33:48 Tu et sentiries còmode personalment?
00:33:50 Jo sí.
00:33:52 Tinc els prejudicis com tothom,
00:33:54 perquè no podem dir
00:33:56 que els prejudicis hi són.
00:33:58 Jo tinc prejudicis
00:34:00 pels nois que són
00:34:02 maripossons d'alguna manera.
00:34:04 Sí,
00:34:06 més que res,
00:34:08 és que estem en els estereotips clàssics
00:34:10 de feminat.
00:34:12 Em fa una mica...
00:34:14 Em fa una mica...
00:34:16 No em molesta,
00:34:18 però bueno...
00:34:20 Si són coses d'aquestes que és difícil de treure.
00:34:22 Clar, és un prejudici personal.
00:34:24 Però bueno,
00:34:26 el coser tampoc em molestaria.
00:34:28 No em molestaria.
00:34:30 Només he tingut relació
00:34:32 amb tot tipus de
00:34:34 gent del col·lectiu.
00:34:36 Perquè...

00:34:38 A més tenim el sort, ve la sort,
00:34:40 tinc el nen de la meva companya,
00:34:42 és trans.
00:34:44 És un home trans.
00:34:46 I clar, quan va fer la transició,
00:34:48 ara té 23 anys que va fer la transició,
00:34:50 nosaltres la vam acompanyar a Barcelona,
00:34:52 tots els col·lectius
00:34:54 que hi havia allà abans,
00:34:56 de gent jove trans.
00:34:58 I clar, hi ha hagut molta gent
00:35:00 que ens interessa,
00:35:02 els sexors...
00:35:04 He conegut tots els tipus, no?
00:35:06 I sí que és veritat que el que m'ha sorprès més,
00:35:08 que per això no em seria tan difícil,
00:35:10 és que la gent jove la considero
00:35:12 que té una idada
00:35:14 més sana, per dir-ho,
00:35:16 de com funciona el col·lectiu.
00:35:18 Menys que a vegades
00:35:20 de inhibicions i de...
00:35:22 Sí, menys estereotipada al final, no?
00:35:24 Sí.
00:35:26 Nosaltres estem molt marcats
00:35:28 amb l'estereotip.
00:35:30 Nosaltres ens definim les dones
00:35:32 i en dones baix i en dones fam.
00:35:34 I clar, llavors tu que eres
00:35:36 el millor andrògin,
00:35:38 jo soc molt andrògena sempre,
00:35:40 i he anat amb una maquillada
00:35:42 molt pintada, i clar, per la feina també.
00:35:44 Sí, perquè t'has d'adaptar al final.
00:35:46 Però el meu estil és més la trajotaqueta
00:35:48 i coses aquestes.
00:35:50 Però soc andrògena amb els moviments,
00:35:52 però no amb l'estètica.
00:35:54 Llavors, clar,
00:35:56 tu què és?
00:35:58 Tu et sabries maquillant,
00:36:00 perquè no et sabries maquillant
00:36:02 per sortir de l'armari.
00:36:04 Si m'agrada anar maquillada,
00:36:06 el maquill ve a estar.
00:36:08 Sembla que has de donar un canvi

00:36:10 a nivell físic perquè et detectin, no?
00:36:12 A mi no em molestaria convidar.
00:36:14 Penso que sí que hi hauria gent
00:36:16 que tindria dificultats.
00:36:18 Sobretot
00:36:22 entre dones i
00:36:24 col·lectius trans, perquè
00:36:26 ens ha creat moltes dificultats
00:36:28 i les tenim
00:36:30 per tenir clar com enquadrar-ho tot
00:36:32 amb un casent.
00:36:34 Hi ha molta mirada feminista radical.
00:36:38 I creus que per aquí podria haver-hi dificultats?
00:36:40 Per aquí podria haver-hi dificultats de relacions.
00:36:42 Ara, que
00:36:44 això és com tot, si són unes residències
00:36:46 en què respectis l'autonomia personal,
00:36:48 que sigui com un hotel,
00:36:50 per dir-ho d'una manera,
00:36:52 una habitació personal per a cada
00:36:54 individu o per a cada parella
00:36:56 i uns serveis
00:36:58 comuns.
00:37:00 això és dir perfecte.
00:37:02 Que la gent pogués tenir aquesta autonomia.
00:37:04 Que no fos com les residències que
00:37:06 hi ha actualment. Per exemple aquí al Llanes hi ha una
00:37:08 residència d'avis que són un edifici
00:37:10 de pisos,
00:37:12 que es donen
00:37:14 a parelles. Són petits apartaments
00:37:16 i allà viuen
00:37:18 i els van necessitar els metges
00:37:20 i el rengiu.
00:37:22 Sí, però al final és com si vivies que hi haguessin sol.
00:37:24 És com si hi haguessin sol. D'alguna manera, això.
00:37:26 Perquè, clar, les residències tenen tendència
00:37:28 a ser com una mena d'estables
00:37:30 per a la gent que ve allà.
00:37:32 Sí, és com un lloc on apartar
00:37:34 el que volia estar.
00:37:36 Que s'acaben morint i que facis el que vulguin.
00:37:38 I el que diu és que no
00:37:40 conec el cas de la
00:37:42 residència de Blanes, però
00:37:44 es donen els apartaments

00:37:46 a parelles que
00:37:48 bueno, m'ajiro que poden ser
00:37:50 tan bé
00:37:52 si estan reconegudes a
00:37:54 nivell legal com a homosexuals,
00:37:56 però m'ajiro que no hi ha moltes.
00:37:58 No, no crec que
00:38:00 sigui el cas, no crec que hi hagi cap.
00:38:02 Perquè...
00:38:04 I com creus que afectaria...
00:38:06 Creus que tot sentiria segura
00:38:08 anar amb una parella allà?
00:38:10 Jo, si no, tindria problemes.
00:38:12 Sí.
00:38:14 Evidentment, mentre se'ns respectés l'autonomia
00:38:16 personal,
00:38:18 com que estic en un edifici que
00:38:20 visc ara, que conec
00:38:22 els dos veïns de bon dia a bon dia
00:38:24 i poca relació, perquè
00:38:26 no tinc necessitat.
00:38:28 Clar, però m'ajiro que en aquest tipus
00:38:30 de residències sí que hi ha una mica
00:38:32 de coïmitat, no?
00:38:34 Clar, llavors hi ha les complicitats
00:38:36 que es poden establir
00:38:38 amb el temps que et creues
00:38:40 o que tens comuns d'activitats, perquè clar,
00:38:42 la majoria de regències
00:38:44 són comunitaris,
00:38:46 per exemple.
00:38:48 Però les sales de lleure
00:38:50 són...
00:38:52 Sí, hi pots establir.
00:38:54 Però si els fossin autònoms,
00:38:56 si tenen autonomia física,
00:38:58 jo passo la sala de lleure
00:39:00 i me'n vaig a passejar a veure el mar turista.
00:39:02 Coses d'aquest tipus, no?
00:39:04 Clar, és que
00:39:06 en general, fins i tot,
00:39:08 les residències clàssiques
00:39:10 no tenen una mirada moderna
00:39:12 ni... no.
00:39:14 Ni és racional sobre la vellesa.
00:39:16 I, bueno,

00:39:18 no es canvien, perquè
00:39:20 el tema aquest que et deia,
00:39:22 que m'ajiro que
00:39:24 per cert,
00:39:26 per entrar en aquest tipus d'apartaments
00:39:28 que són en parella,
00:39:30 has d'estar reconegut
00:39:32 com a parella.
00:39:34 Home, normalment sí que s'ha d'anar reconegut com a parella.
00:39:36 I dintre del col·lectiu, jo crec que
00:39:38 és molt més comú
00:39:40 que no hi hagi aquest tipus de reconeixement.
00:39:42 Bueno, no ho sé.
00:39:44 La gent de la meva quinta,
00:39:46 no tant.
00:39:48 Molta gent que s'ha casat amb els últims anys,
00:39:50 casat, casat.
00:39:52 I molta gent que també s'ha fet
00:39:54 una inscripció en el registre de parelles, de fet.
00:39:56 I creus que
00:39:58 a nivell burocràtic, en general,
00:40:00 poden tenir més dificultats les persones
00:40:02 grans, LGTBI?
00:40:04 Me'n refereixo
00:40:06 a nivell d'herències, a nivell de
00:40:08 que sigui una parella
00:40:10 que no està reconeguda,
00:40:12 coses així.
00:40:14 Sí, clar, el que passa és que hi ha moltes parelles
00:40:16 que no fan cap registre.
00:40:18 Jo, per exemple, no em sap gaire el registre.
00:40:20 Això que veig amb una convivència de 40 anys,
00:40:22 i que és de més que aprovada,
00:40:24 fa de vegades que dic, hòstia,
00:40:26 porto 40 anys i no em reconeixen res,
00:40:28 que no em reconeixen.
00:40:30 En el cas que ho necessites, perquè
00:40:32 suposa que una parella es morís
00:40:34 i és una persona que ha sigut una activitat
00:40:36 molt important, a mi em beneficiaria
00:40:38 rebre una pensió de veritat, no?
00:40:40 Segurament.
00:40:42 Són beneficis que, potser,
00:40:44 si fossin una parella heterosexual,
00:40:46 no us ho hauríeu plantejat i us hauríeu casat.
00:40:48 Clar, exacte.

00:40:50 I disfrutaries d'aquest benefici.
00:40:52 I costa més.
00:40:54 També sap que, en moltes poblacions,
00:40:56 que no hi ha registres.
00:40:58 No hi ha possibilitat de fer el registre
00:41:00 que anar
00:41:02 on hi hagi un registre civil
00:41:04 i aquí sí que n'hi ha abans,
00:41:06 però el registre civil.
00:41:08 Per exemple, em vaig voler canviar el nom
00:41:10 perquè estava inscrita com Maria Anna
00:41:12 i a mi m'han dit Maria Anna,
00:41:14 tot el que he sigut mariant.
00:41:16 Un dia em vaig demanar de portar i vaig dir,
00:41:18 ja està, perquè no em vaig canviar perquè
00:41:20 si tenia que demanar permís al meu exmarit
00:41:22 no anava a anar.
00:41:24 Va morir el meu exmarit i ara ho faig.
00:41:26 Vaig anar al registre civil i vaig canviar el nom.
00:41:28 Vaig treure ja
00:41:30 la Mariana Mariana
00:41:32 i em va costar
00:41:34 quatre visites.
00:41:36 El nen,
00:41:38 el nen de la meua companya,
00:41:40 no s'ha canviat encara el nen ahir.
00:41:42 Sí, perquè hòstia, quina mandra,
00:41:44 tot, incandallar,
00:41:46 tot i que s'hagi llistat ara
00:41:48 que hi ha mecanismes,
00:41:50 però hi ha pols i noves que no hi ha llavors.
00:41:52 Què passa?
00:41:54 Per exemple, el size book que fan és això
00:41:56 que ajuda a fer el canvi de
00:41:58 de gent a dins de la taça de sanitària,
00:42:00 que els facilita la treballada.
00:42:02 Però això sí és una persona gran
00:42:04 se li magnifica, jo crec,
00:42:06 perquè a més
00:42:08 ara que està tot informatitzat
00:42:10 i tot, és molt més
00:42:12 complicat.
00:42:14 Sí, sí, mira, ja m'ho inscriu en un xarxa
00:42:16 i estic patallant en un xarxa.
00:42:18 Tinc el Joan perquè ja en sap molt,
00:42:20 que també hi està i m'ajudi.

00:42:22 I mira que jo de tecnologia
00:42:24 vaig bastant bé, vull dir.
00:42:26 Som de màquina,
00:42:28 perquè jo de tecnologia
00:42:30 el torno a muntar segurament.
00:42:32 Però vull dir que sí que serveix a la gent
00:42:34 grans, que avui dia
00:42:36 quan tinguin gravades amb una pàgina de registres
00:42:38 i tot plegat, és hòstia, tu.
00:42:40 Per què no em diu ara?
00:42:42 Almenys perquè hi ha un lloc que no l'has marcat
00:42:44 de no sé què.
00:42:46 No podrien fer-ho més senzill.
00:42:48 També pel tema de
00:42:50 voluntats anticipades i tot això,
00:42:52 moltes vegades hi ha moltes
00:42:54 dificultats per la...
00:42:56 La voluntat anticipada és com que normalment
00:42:58 quan entres a l'hospital i hi ha estacions
00:43:00 que ja et foten el paper i si vols,
00:43:02 tal, el pots fer.
00:43:04 Això si has passat per una situació concreta
00:43:06 en la que has tingut que passava per l'hospital,
00:43:08 si no.
00:43:10 Si no, doncs quan entro a la meva salut també
00:43:12 a la pàgina de tecnologia.
00:43:14 I per exemple ho tinc fet
00:43:16 a través de la meva salut.
00:43:18 Jo vaig presentar ara fa un mig any
00:43:20 a l'ambulatori perquè
00:43:22 jo no vull que em tinguin allà
00:43:24 per la meva vida, per una maquineta
00:43:26 de l'hòstia o el que ha perdut el cap que em tinguin
00:43:28 en mar. Jo les dic sempre.
00:43:30 Llavors clar, vaig voler fer-ho
00:43:32 i vaig fer la meva...
00:43:34 La meva companya em va dir que sí.
00:43:36 No, perquè si...
00:43:38 Però fes-ho perquè si no es trobarem,
00:43:40 que igual els teus fills se'ls hi creuen
00:43:42 perquè ell també té els teus fills.
00:43:44 I vols que es cregui el càver, que ara que ens ha venut molt bé
00:43:46 i en aquell moment per la que sigui no et volen
00:43:48 desconectar perquè la mama i la mare, no?
00:43:50 I jo tinc molt clar que tu no vols.
00:43:52 Clar, si hi ha un document

00:43:54 xavals,
00:43:56 digueu el que vulgueu,
00:43:58 aquí s'ha acabat patint,
00:44:00 entens?
00:44:02 Sí, i ja no per això, perquè al final, bueno,
00:44:04 ara també es poden afegir coses com
00:44:06 la manera en què vols que
00:44:08 es tracti
00:44:10 en el moment de... perquè per exemple
00:44:12 en persones trans això passa, que la persona
00:44:14 falta i
00:44:16 se li
00:44:18 parla de l'altra gènere,
00:44:20 no sé, tracta com a tal,
00:44:22 inclús la roba, poden ser coses així.
00:44:24 Sí, sí.
00:44:26 De fet, ha datat moltes coses,
00:44:28 perquè jo vaig dir a mi que em fotia una fossa com una,
00:44:30 i avui en te'l vaig dir,
00:44:32 hòstia, jo no tinc cap
00:44:34 seguretat
00:44:36 de morir d'un mògrafi,
00:44:38 ni que les despeses del gènere
00:44:40 que si he pagat impostos,
00:44:42 m'és igual.
00:44:44 Més indiferent, jo volen morir,
00:44:46 però no està.
00:44:48 A més,
00:44:50 jo no soc una persona que em preocupi
00:44:52 d'una manera especial de mort, eh?
00:44:54 No.
00:44:56 Jo sóc una persona que quan estàs malalt i veus
00:44:58 tan desahuciat,
00:45:00 que després tens una mirada.
00:45:02 Jo vaig sense de ser gilipolles,
00:45:04 jo vaig sense de ser gilipolles.
00:45:06 Vull dir, sóc la mateixa Mariam
00:45:08 abans de l'operació
00:45:10 i jo dic tres vegades desahuciat, eh?
00:45:12 Hòstia.
00:45:14 Ara que anem a les mereries,
00:45:16 la nit no passa,
00:45:18 i passava d'aquella nit.
00:45:20 Llavors, no tinc una mirada
00:45:22 amb aquestes despeses.
00:45:24 No és una cosa que em faci por,

00:45:26 no em fa gràcia, però no em fa por.
00:45:28 Però bueno,
00:45:30 no faig res pensant
00:45:32 en que moriré.
00:45:34 Sí que és veritat que en moments hi penso
00:45:36 amb això que deia, que penso que si em moro
00:45:38 que li passarà la meva companya.
00:45:40 Clar, això és que m'angoixa a vegades.
00:45:42 En quina sensació?
00:45:44 Ja us creu que m'ajudi.
00:45:46 Però clar,
00:45:48 si és al revés.
00:45:50 Ella té relació amb la seva família?
00:45:52 Sí, sí.
00:45:54 I penses que podria fer càrrec
00:45:56 en cas que ho necessités?
00:45:58 Segurament sí, perquè a més a més
00:46:00 són una família molt clàssica,
00:46:02 som de Breda,
00:46:04 per exemple, l'estem tancadet
00:46:06 i sí, sí, som molt estructurats
00:46:08 i és encantat que diguin-la malament.
00:46:10 A més a més,
00:46:12 ens entornem i ens hem cagat la llama
00:46:14 i encara la família,
00:46:16 el poble deia,
00:46:18 ai, fitzen-t'ho, fitzen-s'ho,
00:46:20 una mare herosa, una mare herosa,
00:46:22 però que ha sigut perquè pel de cap
00:46:24 que els he donat els seus fills.
00:46:26 És al revés, però bueno.
00:46:28 Però sí, sí, però m'encoixa això.
00:46:30 Això sí que em preocupa.
00:46:32 Com a persona que aniria a la gita bé
00:46:34 em preocupa perquè
00:46:36 sé que el tindriem bé,
00:46:38 i sé que ella s'aproparà, però
00:46:40 també al revés penso, bueno, jo
00:46:42 no tinc una gran
00:46:44 xarxa familiar
00:46:46 a qui volen és perquè, clar,
00:46:48 no he tingut temps de construir-me amb vint anys
00:46:50 i a certes edats és més difícil construir
00:46:52 xarxa. Clar, però
00:46:54 de parlar de les famílies escollides
00:46:56 i tal,

00:46:58 és molt més difícil construir-les
00:47:00 una vegada és arribar a una edat. Clar,
00:47:02 perquè les relacions són diferents,
00:47:04 ja no hi ha tantes
00:47:06 reunions familiars, per exemple,
00:47:08 fins i tot amb la família.
00:47:10 Llavors, clar, també
00:47:12 són famílies que són més tancades.
00:47:14 Perquè encara que
00:47:16 tinguis uns mitjans molt grans a la gita bé
00:47:18 això pot passar a Barcelona.
00:47:20 Però de fet tothom fa la seva vida,
00:47:22 perquè inclús a Barcelona,
00:47:24 justament per ser a Barcelona,
00:47:26 encara que amb les grans colles, després tothom
00:47:28 és gira,
00:47:30 i els pobles, com que no hi ha
00:47:32 grans col·lectius a la gita bé,
00:47:34 doncs clar que ha de quedar
00:47:36 amb els 3 o 4 persones
00:47:38 o amics o amigues que tens,
00:47:40 encara que no siguin del col·lectiu o saben del teu
00:47:42 història,
00:47:44 i et coneixen. Clar, és que és molt
00:47:46 diferent, sobretot perquè, clar,
00:47:48 quan vols construir xarxa familiar,
00:47:50 hi ha gent que té molta responsabilitat
00:47:52 per establir-se.
00:47:54 Hi ha gent d'aquí del partit, per exemple,
00:47:56 que ells senten
00:47:58 que tenen amics en el partit.
00:48:00 Jo, per exemple, no vaig venir
00:48:02 al partit a fer amics, vaig venir a treballar.
00:48:04 Si ha sortit algun amestat,
00:48:06 ha sortit.
00:48:08 Tinc col·legues.
00:48:10 Tinc una amestat
00:48:12 molt forta, perquè ha sortit
00:48:14 per una relació,
00:48:16 i, per força allò del rostre del carinyo,
00:48:18 una persona que no és a l'EGB,
00:48:20 crec que, bueno,
00:48:22 que sé que un jove és la meua.
00:48:24 I creus que
00:48:26 si hagués
00:48:28 tingut l'oportunitat de

00:48:30 tenir aquesta família escollida,
00:48:32 una relació
00:48:34 més propera,
00:48:36 per dir-ho d'alguna manera,
00:48:38 creus que seria
00:48:40 més senzill
00:48:42 tenir com el suport
00:48:44 a l'hora de...
00:48:46 en cas que
00:48:48 ho necessites per motius de salut o el que sigui?
00:48:50 O tu o la teva parella?
00:48:52 No ho sé.
00:48:54 La meva parella, realment,
00:48:56 no tindria més fàcil que jo.
00:48:58 Per què?
00:49:00 És molt clàssica.
00:49:02 Però prefereixo a la família
00:49:04 en cas de família escollida.
00:49:06 Aquí és al revés.
00:49:08 En aquest cas jo sóc la social,
00:49:10 jo tinc més contactes
00:49:12 i més relació
00:49:14 amb l'entorn del poble
00:49:16 i els entorns del syndrome.
00:49:18 En Camilla ha fet uns giris,
00:49:20 ha quedat més a casa,
00:49:22 ha treballat a la tauleta i a la visió,
00:49:24 i va fer la seva història.
00:49:26 Aquests molts anys hem sigut tranquils en aquest sentit,
00:49:28 ja ho veus,
00:49:30 però ella no,
00:49:32 és més reservada.
00:49:34 Creus que podries comptar amb el suport de...?
00:49:36 Sí.
00:49:38 Jo no he tingut mai
00:49:40 gran contacte amb mi,
00:49:42 mai en cap sentit en la meva vida,
00:49:44 però sempre he tingut
00:49:46 dos o tres persones
00:49:48 que si passés alguna cosa
00:49:50 me'n podria agafar.
00:49:52 De fet,
00:49:54 m'ha passat
00:49:56 que he tingut una urgència mèdica
00:49:58 i encara que va quedar
00:50:00 en l'estampete de la matinada,

00:50:02 he trucat a una persona i em va dir
00:50:04 que em passava això.
00:50:06 Nosaltres del mig que la meva companya
00:50:08 anava a conduir,
00:50:10 estava nerviosa també,
00:50:12 i tot plegat.
00:50:14 Vaig tenir un amagodictus,
00:50:16 em vaig espantar clava,
00:50:18 i vaig dir que truco aquesta persona
00:50:20 que s'ha de caminar.
00:50:22 En vint minuts el tenia sota casa.
00:50:24 Tinc persones
00:50:26 d'aquest tipus.
00:50:28 Tinc persones
00:50:30 que ho he tingut
00:50:32 de les operacions aeròniques
00:50:34 d'aquestes,
00:50:36 i per efectivisme
00:50:38 que no podia conduir,
00:50:40 sempre hi havia algun company que
00:50:42 ja el porto jo, tot plegat,
00:50:44 que sí que tinc una xarxa
00:50:46 de gent que em va donant com a demà.
00:50:48 En més o menys profunditat,
00:50:50 depèn de la circumstància, però sí.
00:50:52 Si hi ha més gent com la teva parella
00:50:54 o en general que ha tingut més dificultats
00:50:56 per formar aquesta xarxa,
00:50:58 com ho faries tu?
00:51:00 Creus que alguna entitat
00:51:02 podria ajudar a socialitzar,
00:51:04 a la gent gran de GDI,
00:51:06 o tens alguna idea?
00:51:08 Home,
00:51:10 una de les idees
00:51:12 per a què estem creant la divisió
00:51:14 d'aquesta LGTBI,
00:51:16 és justament per això.
00:51:18 Perquè el que ens trobem
00:51:20 en termes generals
00:51:22 és buscar llocs de trobada
00:51:24 per a la gent de la GDI
00:51:26 que no siguin els típics d'ambients
00:51:28 que es troben a les xarxes.
00:51:30 Llocs per xerrar tranquil·lament,
00:51:32 que estem intentant

00:51:34 això muntar una tarda al mes,

00:51:36 de moment,

00:51:38 pica a pica i xerrada,

00:51:40 i parlarem de tot el que hi ha.

00:51:42 Perquè sí que en general,

00:51:44 que també ens ha fet de la general,

00:51:46 ens trobem a la manca

00:51:48 de temes d'interès

00:51:50 per anar-hi.

00:51:52 Clar.

00:51:54 Perquè clar, els pobles mateix

00:51:56 què passa si hi ha xerrades, conferències,

00:51:58 activitats,

00:52:00 però són molt genèrics

00:52:02 o molt reivindicadís

00:52:04 perquè ara està de moda

00:52:06 per dir-ho d'alguna manera,

00:52:08 la vivença de gent i tota la història,

00:52:10 que està molt bé,

00:52:12 però que no...

00:52:14 Són sense endogànics,

00:52:16 per la gent del poble

00:52:18 i si és un nivell cultural,

00:52:20 jo li he dit que a vegades

00:52:22 faig gratidament cultura de Montserrat

00:52:24 i em foto una mica a vegades

00:52:26 de la cultura estandard catalana, no?

00:52:28 Sí.

00:52:30 Perquè s'ha fet una mitificació

00:52:32 que és una mica

00:52:34 que està d'alguna manera.

00:52:36 Sí, que manquen al final espais

00:52:38 en els que es pugui...

00:52:40 Exacte, això per poder parlar, no?

00:52:42 I això ajudaria també a

00:52:44 tenir una persona

00:52:46 o quan no has tingut abans l'oportunitat de socialitzar-nos.

00:52:48 Clar, perquè llavors ets un referent,

00:52:50 sempre penses, mira,

00:52:52 potser conèixer algú et pot ajudar amb això,

00:52:54 també amb aquesta idea, no?

00:52:56 Si fem una divisió d'aquest tipus,

00:53:00 que la gent pugui venir aquí

00:53:02 i preguntar-nos què feia, com fer-ho, no?

00:53:04 Les coses.

00:53:06 Però que sigui sobretot una trobada

00:53:08 per a establir

00:53:10 la família ampla o diversa

00:53:12 o com vulguis dir-l'hi.

00:53:14 I quin impacte creus que pot tenir

00:53:16 el no tenir aquest suport

00:53:18 en les persones grans de l'IATB?

00:53:22 Com?

00:53:24 Que es planteja molts quadres de depressió.

00:53:26 De depressions profundes.

00:53:28 Jo he vist alguna gent

00:53:30 en el darrers anys que...

00:53:32 qui t'ha vist i qui et veu.

00:53:34 Per això mateix, no?

00:53:36 Que ha sigut molt activa i desplegat

00:53:38 i es queden soles i tota la història

00:53:40 i fotre una davallada

00:53:42 que és tremenda.

00:53:44 Tremenda.

00:53:46 És el que et deia.

00:53:48 Si no tens una força intel·lectual

00:53:50 que permet fer altres coses,

00:53:52 si el teu món

00:53:54 ha sigut una persona normal

00:53:56 que ets dependent, no ets el que sigui,

00:53:58 pendent-te i després et crees jubilada

00:54:00 i tota la història

00:54:02 i fes sol,

00:54:04 no enfoces la teva vida.

00:54:06 En quines expectatives?

00:54:08 Això passa a totes.

00:54:10 A les expectatives.

00:54:12 Què m'ofereixen els anys que em queden?

00:54:14 Què puc trobar

00:54:16 d'interès

00:54:18 perquè em faci

00:54:20 seguir sentint-me bé vivint?

00:54:22 Clar, has de tenir algo.

00:54:24 Clar.

00:54:26 Potser el que m'encara ja també

00:54:28 són activitats o...

00:54:30 Seria buscar una mirada

00:54:32 més personalitzada.

00:54:34 Que podria ser també integradora

00:54:36 i no cal que sigui d'activitats

00:54:38 exclusivament, val, podria.

00:54:40 Però sí que les activitats

00:54:42 que el tipus de cures,

00:54:44 que el tipus de llocs

00:54:46 tinguin en compte una sèrie de característiques

00:54:48 que ens diferencien

00:54:50 una mica de la resta.

00:54:52 Perquè consideres que la gent

00:54:54 en l'IGBI Gran

00:54:56 té unes dificultats

00:54:58 o necessitats, per dir-ho d'alguna manera,

00:55:00 que són específiques, només de grup?

00:55:02 No.

00:55:04 En general

00:55:06 tenen les mateixes

00:55:08 que pensava la persona gran.

00:55:10 En general.

00:55:12 L'única que hi ha de diferència

00:55:14 és el que dèiem de la xarxa familiar

00:55:16 o la xarxa propera.

00:55:18 Clar, normalment

00:55:20 les nostres són més

00:55:22 enfocades en també més o menys

00:55:24 de la mateixa orientació

00:55:26 o que estan molt

00:55:28 integrats i no...

00:55:30 És molt normal, no?

00:55:32 En canvi, una persona gran

00:55:34 estant-ne és igual

00:55:36 que siguis de Perico,

00:55:38 que siguis del Coral

00:55:40 o del Soció de Teatre.

00:55:42 En canvi, a nosaltres

00:55:44 si tens que pensar

00:55:46 que estàs un patià

00:55:48 en formes i un cafè

00:55:50 i fer una xerradeta amb algú

00:55:52 pot ser molt intensos.

00:55:54 Però és més lògic

00:55:56 i potser et fa resenys

00:55:58 també que els teus interessos

00:56:00 s'entren més en els...

00:56:02 o s'entren en els gafes de nous,

00:56:04 però s'entren en unes coses concretes

00:56:06 i lògicament aquestes coses concretes

00:56:08 tenen a veure molt

00:56:10 amb això perquè...

00:56:12 En general,

00:56:14 què construeix la seva vida
00:56:16 més o menys sedentària?
00:56:18 Amb les anècdotes del que s'ha viscut,
00:56:20 amb les històries del passat...
00:56:22 Si te'n recordes...
00:56:24 Recordant.
00:56:26 I anàvem a la platja i no sé què, no sé quantos...
00:56:28 Però no te'n fem igual.
00:56:30 Fem igual, però, clar,
00:56:32 si estàs en una residència,
00:56:34 en general...
00:56:36 I tu te'n vas a Cuarto Fosc
00:56:38 i jo vaig lligar amb una tia...
00:56:40 Clar...
00:56:42 Te'n vas ensenyar l'agressió
00:56:44 de que et miren així...
00:56:46 Clar, o sigui que no pots expressar-te,
00:56:48 no tens temes comú de quedar-la.
00:56:50 Clar, per això...
00:56:52 És que quan van començar
00:56:54 a fer aquestes coses també...
00:56:56 Hi ha un pas necessari,
00:56:58 que és el pas de ser específic.
00:57:00 Sí.
00:57:02 I, bueno, és que això,
00:57:04 i la manca sobretot d'aquest espai, jo crec que també...
00:57:06 I això sí que podria ser
00:57:08 una cosa específica de la gent gran
00:57:10 i de TVI que pot acceptar
00:57:12 molt a la ment, no?
00:57:14 Que la salut mental, en molts casos,
00:57:16 jo crec que és pitjor, no?
00:57:18 Clar, perquè si tens que reprimir constantment
00:57:20 sobre com et sents o sobre el que
00:57:22 has d'explicar...
00:57:24 Clar, hi ha gent que fa malabarismes, a vegades,
00:57:26 per explicar una anècdota, quan està en un col·lectiu,
00:57:28 que els altres no saben que és LGTBI
00:57:30 o que fa merda, no saben...
00:57:32 Però jo és que fa malabarismes.
00:57:34 Sí.
00:57:36 Allà van que parlen, sí, la meva parella,
00:57:38 i...
00:57:40 Clar...
00:57:42 Jo, per exemple,
00:57:44 quan vaig sortir de la mare, vaig estar una temporada

00:57:46 parlant de la meva parella.
00:57:48 Estava dient, què collons és la meva parella?
00:57:50 La meva companya ja està...
00:57:52 Clar, són passos que has de fer.
00:57:54 Sí, no...
00:57:56 Tenim molt a veure amb la parella.
00:57:58 Clar, és molt bé, no?
00:58:00 Tampoc has d'explicar
00:58:02 quin nivell de relació tens, no?
00:58:04 Però bé, en moments que sí, que cal,
00:58:06 i clar, és el que dèiem.
00:58:08 Això sí que és més normalitzat.
00:58:10 Ara vas a cotxar molt...
00:58:14 Vaig tu de cop, o el que sigui,
00:58:16 i trobes...
00:58:18 T'hi esbolejant-se,
00:58:20 perquè és igual que sigui un bar de mira o no.
00:58:22 Més o menys, eh?
00:58:24 Clar, això...
00:58:26 20 anys al darrere,
00:58:28 doncs no.
00:58:30 Llavors, amb això passa igual.
00:58:32 Ara potser ens hauríem de
00:58:34 dissenyar unes residències
00:58:36 específiques,
00:58:38 uns de les específiques per ser engran,
00:58:40 Clar, perquè segueixen la mateixa llengua,
00:58:42 I després, a mesura que la mirada social
00:58:44 es va ampliant,
00:58:46 ja pots,
00:58:48 fins i tot, diria,
00:58:50 que es podria fer
00:58:52 qualsevol de les institucions,
00:58:54 si tinguéssim tantes grans de jugants,
00:58:56 et podies fer allò.
00:58:58 Li importaria compartir espai
00:59:00 amb unes persones
00:59:02 d'altres identitats sexuals?
00:59:04 És un nombre puntual.
00:59:06 Que no afecta ningú,
00:59:08 però deixar-ho ja posant, no?
00:59:10 Vull dir.
00:59:12 Que potser ara posem millor sexe,
00:59:14 o el que vulguis.
00:59:16 Potser jo,
00:59:18 és una etarda inclusiva.

00:59:22 Llavors, ja saps que vas
00:59:24 on et pots trobar,
00:59:26 o no, persones...
00:59:28 Sí, bueno, hauries inclusiva
00:59:30 potser tant per les persones
00:59:32 que estan en la residència,
00:59:34 com pels sanitaris,
00:59:36 o la llei.
00:59:38 Sí, exacte.
00:59:40 El primer és que no és una mirada
00:59:42 sinó una residència d'ambient.
00:59:44 Residència d'ambient.
00:59:46 Residència d'ambient.
00:59:48 És bona idea.
00:59:50 Veig que hi tinc la idea
00:59:52 que portarà a nosaltres,
00:59:54 a totes les grans,
00:59:56 és això, buscar una casa rural,
00:59:58 només per dones,
01:00:00 fins i tot perquè eren de les famílies,
01:00:02 aquelles ferres, només per dones
01:00:04 i fer això en espais individuals
01:00:06 i després els col·lectius.
01:00:08 Perquè tu, si poguessin
01:00:10 fer el que sigui,
01:00:12 faries això...
01:00:14 Residències...
01:00:16 Com faries una residència més inclusiva
01:00:18 a part d'això del...
01:00:20 del formulari,
01:00:22 de la formació dels professionals?
01:00:24 És que bàsicament no cal gaire més, eh?
01:00:26 Perquè si...
01:00:28 És una mirada
01:00:30 de partida d'un respecte
01:00:32 per les altres persones,
01:00:34 sigui qui sigui.
01:00:36 Seria una mica
01:00:38 delicat al principi,
01:00:40 segurament,
01:00:42 publicitar un tipus de residència d'aquest tipus.
01:00:46 Tenia que ser d'alguna manera
01:00:48 que vingués des de...
01:00:50 des de l'estat.
01:00:52 És que, bueno,
01:00:54 això no és tema de l'entrevista,

01:00:56 però vaig parlar
01:00:58 amb la Fundació Injasmos, si la coneixes.
01:01:00 Doncs, bueno,
01:01:02 vam estar parlant de la llenitat
01:01:04 de la formació d'una residència
01:01:06 a la GTVI,
01:01:08 i la llenitat es va nevar
01:01:10 perquè deien que si era una residència
01:01:12 en la que hi havia...
01:01:14 era només per gent de la GTVI,
01:01:16 era discriminatori
01:01:18 per la llet... no en la GTVI.
01:01:20 Collons...
01:01:22 Això és com parlar...
01:01:24 parlar de gent
01:01:26 i que ara ens diuen que...
01:01:28 que ens anem aprofitant de...
01:01:30 no sé...
01:01:32 són unes etapes, això,
01:01:34 però la Generalitat ja aquí ja també...
01:01:36 fa dependre que hi hagi...
01:01:38 Clar.
01:01:40 Però és que...
01:01:42 és una cosa que, per normalitzar-ho,
01:01:44 s'hauria de sortir des de l'estat,
01:01:46 des de l'autonomia...
01:01:48 La institució pura i dura
01:01:50 hauria de marcar unes normes, uns protocols
01:01:52 i ho faria amb endany.
01:01:54 Ah, discriminatori?
01:01:56 Per què discriminatori?
01:01:58 Perquè les residències normals, genèriques,
01:02:00 i les residències inclusives,
01:02:02 tant discriminatoris que...
01:02:04 que és una residència inclusiva
01:02:06 o que és una residència exclusiva
01:02:08 per la GTVI.
01:02:10 Clar.
01:02:12 Saps que em diguessis, no?
01:02:14 És que fem una campanya de residències,
01:02:16 fem tropecintes mil residències
01:02:18 i totes seran...
01:02:20 L'Histèdicopost, home, a favor, que no són tants.
01:02:22 Clar.
01:02:24 Són bastants, però a veure, no som tants.
01:02:26 Al final,

01:02:28 les residències a dia d'avui,
01:02:30 no tothom pot viure una residència
01:02:32 a nivell econòmic.
01:02:34 Què penses que es podria fer
01:02:36 per la gent que no es pot permetre una residència?
01:02:40 Això és molt complicat.
01:02:42 Això és molt complicat perquè
01:02:44 és un dels grans efectes que té
01:02:46 en aquest país,
01:02:48 com es fa en aquest país específicament,
01:02:50 perquè hi ha poques residències,
01:02:52 poques residències públiques
01:02:54 i quan parles de públiques
01:02:56 t'has de dir uns acomiades perquè
01:02:58 públiques no n'hi ha gaire grans perquè totes són
01:03:00 gestionades per entitats
01:03:02 comercials, home.
01:03:04 M'han de fer un negoci.
01:03:06 Llavors, mentre hi hagi aquesta mirada,
01:03:08 és molt complicat.
01:03:12 No ho sé exactament què s'hauria de fer.
01:03:16 No ho sé.
01:03:18 No tens...
01:03:20 No. No tinc una visió clara del tema.
01:03:22 Hi hem parlat molt de temps abans,
01:03:24 però
01:03:26 no sé com es podria organitzar.
01:03:28 Tu, per exemple,
01:03:30 has comentat la idea que de la nostra
01:03:32 illa, això t'agradaria tu,
01:03:34 com una mica de
01:03:36 relluny compartit,
01:03:38 de vivenda o alguna cosa així.
01:03:40 Però també passaria per inversió.
01:03:42 Clar.
01:03:44 Sí, a mi em sembla que és el model que m'agradaria,
01:03:46 que és un model que
01:03:48 és una fundació francesa,
01:03:50 que té unes cases,
01:03:52 i té això, edificis,
01:03:54 que es creen això,
01:03:56 individuals i col·lectius.
01:03:58 Jo trobo
01:04:00 interessant per la gestió, sobretot.
01:04:02 Perquè, clar, d'aquesta manera,
01:04:04 hi ha dues gestions, la gestió teva privada

01:04:06 dins del teu apartament

01:04:08 en privada.

01:04:10 I després,

01:04:12 el que pots fer per socialitzar

01:04:14 que és optativa.

01:04:16 Ho fas o no ho fas.

01:04:18 I ara, per exemple, que diguéssim, bueno,

01:04:20 el menjar, ho fem el menjar,

01:04:22 però qui vulgui portar-se a l'habitació

01:04:24 que se l'emporti i qui vulgui menjar

01:04:26 el menjar del comunitari,

01:04:28 com que menja menjar del comunitari, no?

01:04:30 Perquè, en definitiva,

01:04:32 quan s'emporta,

01:04:34 el que tens la necessitat és

01:04:36 de llocs agradables

01:04:38 on està.

01:04:40 Clar, però després,

01:04:42 en quanacures,

01:04:44 que és el que em refereixo,

01:04:46 clar, però en quanacures

01:04:48 també seria bastant fàcil,

01:04:50 perquè tu torneries de manera,

01:04:52 com moltes de les que ja ho tenen,

01:04:54 que tenen un personal sanitari fixe,

01:04:56 especialitzat,

01:04:58 i tenen una sèrie de

01:05:00 facultatius que no són

01:05:02 visibles, els que volen recórrer

01:05:04 en un moment donat.

01:05:06 Això és ideal, que hi haguéssim

01:05:08 cuidadors, cuidadores.

01:05:10 pel dia a dia,

01:05:12 i especialment quan hi ha necessitats

01:05:14 especialitzades per a la malaltia

01:05:16 o pel que sigui, o pels cursos que s'han de fer,

01:05:18 potser puguis recórrer en un mantall

01:05:20 de professionals.

01:05:22 Home, aquí l'ideal seria, per exemple,

01:05:24 que des de la sanitat

01:05:26 es creixin

01:05:28 i es pensi que

01:05:30 s'ha de triomfar

01:05:32 amb els serveis d'urgències

01:05:34 en uns estats.

01:05:36 Tenen un servei de metges voluntaris

01:05:38 que, per exemple,
01:05:40 especialistes.
01:05:42 Si tens una urgència que vas a un hospital
01:05:44 i el metge d'urgències no pot
01:05:46 fer la feina,
01:05:48 perquè es pot superar,
01:05:50 i tenen un mantall de professionals que poden trucar,
01:05:52 que estan com d'aguària,
01:05:54 i van corrents a
01:05:56 fer allò, no?
01:05:58 És que fa una aportació de cor,
01:06:00 l'urgència no pot fer-ho.
01:06:02 Té un instat
01:06:04 de professionals
01:06:06 que...
01:06:08 I van a casa o com va?
01:06:10 Per les lletges.
01:06:12 Això són per les lletges i per serveis d'urgències,
01:06:14 bàsicament.
01:06:16 Com vas al servei d'urgències?
01:06:18 Com m'hi poden fer o com poden anar a casa?
01:06:20 Allà on aconseguirem
01:06:22 els serveis d'urgències.
01:06:24 A casa hi ha poca atenció,
01:06:26 bàsicament, si en sabeu.
01:06:28 No ho sé, ja acabo,
01:06:30 no et preocupis.
01:06:32 No, si xerrar xerro bastant.
01:06:34 T'estic aquí...
01:06:36 Bàsicament.
01:06:38 I a tu t'agradaria, per exemple,
01:06:40 un model
01:06:42 en el que sigui com...
01:06:44 Això que parlàvem després de socialització,
01:06:46 en el que després,
01:06:48 sempre i quan es crea com una certa relació,
01:06:50 doncs,
01:06:52 que
01:06:54 uns s'ajuden als altres, saps?
01:06:56 Unes persones t'ajuden a tot o...
01:06:58 Baixes el que puguis...
01:07:00 És que, d'alguna manera, si...
01:07:02 **A més a més,**
01:07:04 **si tu estàs allà,**
01:07:06 **estàs a gust d'alguna manera,**
01:07:08 **però tu tens una manera...**

01:07:10 tens una...

01:07:12 algo que et caracteritza,

01:07:14 i a altres et necessiten que també

01:07:16 es pugui estar en una relació de dir,

01:07:18 o sigui, hi ha algú d'aquí de vosaltres

01:07:20 que sàpiga fer això, perquè hagin de fer això,

01:07:22 i no es veu com fer-ho.

01:07:24 És així o això com va això.

01:07:26 D'alguna manera és aquesta,

01:07:28 perquè també és una cosa

01:07:30 que el pogués sentir-se útil a la gent

01:07:32 a partir d'aquest moment,

01:07:34 és molt important.

01:07:36 Llavors, clar, no vols que et facin...

01:07:38 No vols que t'estimin en una cadira

01:07:40 davant d'una televisió?

01:07:42 Clar, és altra cosa.

01:07:44 Encara de mohermono.

01:07:46 Com que la societat interna

01:07:48 els persones grans com a inútils,

01:07:50 al final les persones grans ja comencen tins.

01:07:52 Jo recordo que fa uns anys

01:07:54 em vaig trobar un col·lectiu

01:07:56 de gent jubilada,

01:07:58 empresaris jubilats,

01:08:00 que quan feia crema en noves empreses

01:08:02 ajudaven a fer el pla de treball

01:08:04 voluntàriament.

01:08:06 Ostres.

01:08:08 És molt interessant,

01:08:10 vols trobar gent que sí.

01:08:12 I això on era?

01:08:14 A Barcelona.

01:08:16 Jo vaig estar a punt de muntar una empresa

01:08:18 i vaig estar treballant en el projecte

01:08:20 i donaven tota la sortida a gent més a més,

01:08:22 que acabats de jubilar,

01:08:24 que portaven una carrera

01:08:26 amb institucions d'empreses

01:08:28 i clar,

01:08:30 mira, ara es deia

01:08:32 això fa un snap i val la pena fer-ho o no.

01:08:34 I bueno,

01:08:36 coses d'aquest por són interessants perquè clar,

01:08:38 qualsevol que sigui això,

01:08:40 a mi em diuen que és difícil posar-se en aquella empresa,

01:08:42 però volia que l'estaven dient
01:08:44 per fer gestions,
01:08:46 fer coses que no havíem abans.
01:08:48 Els treballs de cures,
01:08:50 si una persona necessita que li facin el dinar
01:08:52 o coses així.
01:08:54 Escolta, algú que té el cotxe
01:08:56 pot acompanyar-ho a la net
01:08:58 o al centre de dia
01:09:00 que t'acabeu de curar.
01:09:02 I clar, gent que conduïrem fins que...
01:09:04 fins que ens retirin el carnet, jo,
01:09:06 particularment,
01:09:08 estic tremolant.
01:09:10 Clar, llavors volia dir
01:09:12 coses que no costen de fer
01:09:14 i que et fan sentir útil
01:09:16 i et fan sentir bé.
01:09:18 I a l'altra part també ajuda. Clar.
01:09:20 Però no m'han deia l'agraïment i, per altra banda,
01:09:22 la satisfacció de fer coses.
01:09:24 Perquè la vida va ser esforçar de fer coses
01:09:26 que no és just.
01:09:28 Clar, el que no és just és que
01:09:30 a la gent gran,
01:09:32 i si sobra, és el cotxe
01:09:34 més carrer. Si és el cotxe,
01:09:36 per això, per la confiança, per generar espais de confiança
01:09:38 més carrer, no?
01:09:40 Clar, això és una mica la veritat que tinc
01:09:42 de les agències ambientals.
01:09:44 És molt bona idea, la veritat.
01:09:46 I, bueno,
01:09:48 ara ja hem d'acabar una mica.
01:09:50 Et volia preguntar...
01:09:52 Sí, Joan, demà,
01:09:54 Tengo llaves.
01:09:56 Moltes gràcies.
01:09:58 Volem que a la tarda...
01:10:00 Sí.
01:10:02 Ja, posa't aquí.
01:10:04 No et deixis.
01:10:06 No et deixis.
01:10:18 Ok.
01:10:20 Bé.
01:10:24 Bé.

01:10:26 Bé, això són dues preguntes més.
01:10:28 Ja et deixo, eh.
01:10:30 Eh...
01:10:32 Ai, això, tu com creus que
01:10:34 veus en un futur ideal
01:10:36 o en un món fantàstic?
01:10:38 Com veuries
01:10:40 la situació en el futur d'aquí
01:10:42 a vint anys, per dir-ho en una data?
01:10:44 De la gent gran
01:10:46 de l'IATBI?
01:10:48 Home, m'agradaria
01:10:50 pensar si no...
01:10:52 Si no va ser massa la dreta
01:10:54 que
01:10:56 que aconseguim
01:10:58 el que hem construït fins ara
01:11:00 els feministes i el col·lectiu legítim
01:11:02 i també rebre en aquest moment
01:11:04 unes lleis de suport
01:11:06 que hi hagin
01:11:08 els protocols
01:11:10 i els instruments administratius adequats
01:11:12 i que continguin
01:11:14 una finançamentada adequada
01:11:16 perquè es puguin dir endavant
01:11:18 projectes com aquest
01:11:20 i que amb aquells instruments
01:11:22 ja tinguessin que ser
01:11:24 recències específiques, que poguessin ser
01:11:26 recències sobretot inclusives
01:11:28 en que es puguin barrejar perquè
01:11:30 així no té cap problema.
01:11:32 Home, ja t'he de dir el que vols.
01:11:34 No, clar.
01:11:36 Potser reuré més
01:11:38 perquè hi haurà més varietes.
01:11:40 Sí, el que parlava va ser
01:11:42 d'un formulari en què no tinc problema.
01:11:44 Exacte.
01:11:46 No em genera cap pregunta.
01:11:48 Una pregunta suficient amb mi
01:11:50 bé i clara per no guanyar
01:11:52 els darrers
01:11:54 de les bases de dades i companyia.
01:11:56 Però sí,

01:11:58 tot això que m'agradaria
01:12:00 que la mirada fos més especificat
01:12:02 a nivell de cones
01:12:04 de tots els professionals cap a la gent.
01:12:08 I és més...
01:12:10 Fins i tot
01:12:12 ja sé que políticament no és correcte.
01:12:14 A mi no em molesta que em preguntés
01:12:16 si hi havia un problema sexual.
01:12:20 Em sembla que hauríem de normalitzar
01:12:22 que s'han posat això que tenia,
01:12:24 això que deia, això que
01:12:26 podies i això que em donava la gana.
01:12:28 I tu et sentiries més còmode
01:12:30 si, sortint del tema de residències,
01:12:32 perquè a la residència sí que són un tema
01:12:34 sempre més...
01:12:36 Estatant, per dir-ho d'alguna manera,
01:12:42 et sentiries més còmode si
01:12:44 els encarregats de proporcionar aquestes cures
01:12:46 o de crear els protocols
01:12:48 o els espais o el que sigui
01:12:50 fossin espais
01:12:52 més institucionals
01:12:54 o algo més social
01:12:56 del tercer sector, per dir-ho d'alguna manera.
01:13:00 I jo crec que hauríem de combinar.
01:13:02 Sí, perquè l'experiència
01:13:04 demostra que és l'única fórmula.
01:13:06 Pluritat, si vols tot social.
01:13:10 Tu poses uns impostos
01:13:12 i tens els teus serveis
01:13:14 i que s'implueixi tot això.
01:13:16 Això és un bon dia, evidentment.
01:13:18 Estem al món capitalista, estem al món real.
01:13:20 El món real és que això...
01:13:22 Jo el que llegiria sobretot
01:13:24 per les residències
01:13:26 i en general per professionals
01:13:28 és que es tingués en compte
01:13:30 la mirada aquesta.
01:13:32 Perquè, clar,
01:13:34 no pot ser que et mirin malament perquè...
01:13:36 No, clar.
01:13:38 Que t'agafin un pitjor.
01:13:40 T'agafen un pitjor,

01:13:42 tot els anys que ve,
01:13:44 que la gent no s'esperava de res.
01:13:46 Encara hi ha gent que t'emperioritzi.
01:13:48 Amb el que tinc així, tenen temps.
01:13:50 Llavors, cuidado.
01:13:52 Tenim clar que les coses
01:13:54 i el personal sanitari, personal d'algunes
01:13:56 ha de ser molt clar
01:13:58 que no es pot discriminar ningú.
01:14:00 I ho faries mitjançant formacions?
01:14:02 Jo faria formacions específiques.
01:14:04 Voluntàries, en alguns casos,
01:14:06 i en alguns casos quan no hi hagués prou recursos
01:14:08 per fer aquests cursos,
01:14:10 les faries t'obligatòries.
01:14:12 Prou demanda
01:14:14 de fer aquests cursos
01:14:16 que la gent passa.
01:14:18 Per cada residència,
01:14:20 cada lloc de cures,
01:14:22 té que tenir un mínim de tants,
01:14:24 no un responsable,
01:14:26 com s'està fent ara,
01:14:28 sinó un mínim de tants.
01:14:30 Fer un percentatge de persones
01:14:32 que s'atenen i cuidadors.
01:14:34 Com a mínim, tantes persones
01:14:36 que, específicament,
01:14:38 hagin fet aquests cursos,
01:14:40 tinguin aquesta mirada
01:14:42 i oblidin a la resta aplicar-les.
01:14:44 Hi ha moltes coses que les oblidaria
01:14:46 perquè és l'única manera.
01:14:48 És l'única manera.
01:14:50 Perquè si depèn del funcionariat,
01:14:52 el funcionariat,
01:14:54 totes les seves ganes de fer les coses
01:14:56 i unes coses no,
01:14:58 però el funcionariat ha de tenir clar
01:15:00 que està al servei
01:15:02 els ciutadans.
01:15:04 Tot el que fas te'ls servei els ciutadans.
01:15:06 Té que tenir les eines.
01:15:10 Per tots els ciutadans.
01:15:12 Exacte.
01:15:14 I si baixem del món ideal aquest

01:15:16 que deia de vint anys,
01:15:18 en vint anys
01:15:20 en el món real,
01:15:22 tal com va ara,
01:15:24 o com penses que evolucionarà?
01:15:26 És preocupant.
01:15:28 Perquè, clar,
01:15:30 això ens afecta
01:15:32 el gir d'aquest últer d'atac
01:15:34 que hi ha per tot arreu,
01:15:36 almenys m'aterroritza.
01:15:38 Perquè pensar que tindrà que posar
01:15:40 els mateixos cotells que portava fa
01:15:42 cinquanta anys i jo sóia d'últer,
01:15:44 podria ser a la borta,
01:15:46 a mi és que em faltará molt l'esdegret.
01:15:48 Ha passat, a més a més,
01:15:50 que hi ha hagut un cotell d'aquests que
01:15:52 ja ho havia reivindicat l'any del Catacunt.
01:15:54 Llavors, si el giro per aquí...
01:15:58 Mira, l'altre dia
01:16:00 era una cosa molt divertida,
01:16:02 jo vaig ser una lectora de la ciència-ficció,
01:16:04 que la vaig descobrir una mica tard,
01:16:06 perquè era...
01:16:08 tu, òlis,
01:16:10 un suïc gènere,
01:16:12 hi ha coses que fas quan tens vint i cinc o trenta anys
01:16:14 i en vint cinc anys vaig descobrir
01:16:16 la ciència-ficció.
01:16:18 I estic esgarriada
01:16:20 d'adonar-me que m'entes coses
01:16:22 que escrivia en aquell moment.
01:16:24 Estava el Rap Brevo,
01:16:26 el Simó,
01:16:28 que és un dels grans petums de la ciència-ficció,
01:16:30 s'estan reproduint.
01:16:32 Per exemple, això que de
01:16:34 aquests mons que estan...
01:16:36 que estem dividint el món
01:16:38 amb gent molt rica i gent molt pobre,
01:16:40 potser així?
01:16:42 Sí, cada vegada més.
01:16:44 Això mateix, perquè...
01:16:46 és que això ja ho deien
01:16:48 aquests escriptors amb aquests mons...

01:16:50 El Gran Hermano mateix
01:16:52 va dir que el Gran Hermano
01:16:54 s'ha complert a Boxley.
01:16:56 És una cosa
01:16:58 que és apredible
01:17:00 fa cinquanta anys.
01:17:02 I anem amb això.
01:17:04 I això sí, això em preocupa.
01:17:06 Això em preocupa molt perquè pot representar
01:17:08 un retratge important.
01:17:10 ¿I com creus que afectarà això
01:17:12 amb el tema de les cures del col·lectiu LGTBIQ+ concretament?
01:17:16 Evidentment.
01:17:18 aquest gir a la dreta
01:17:20 afectarà totes les coses més socials.
01:17:22 Afectarà el tema
01:17:24 de les residències,
01:17:26 de les cures de la gent gran.
01:17:28 Es farà una atenció cada vegada menys de qualitat.
01:17:30 Més són...
01:17:32 Perquè clar, es posarà al mercat.
01:17:34 És com entén aquesta gent que funciona.
01:17:36 Es posarà al mercat
01:17:38 i...
01:17:40 El contacte és aquest.
01:17:42 És l'oferta més baixa.
01:17:44 I què vol dir l'oferta més baixa?
01:17:46 La qualitat més baixa, també.
01:17:48 Exacte.
01:17:50 Això era un gran defecte de les administracions.
01:17:52 Que tenien que posar uns topalls
01:17:54 dels quals no es pot baixar.
01:17:56 I es posen, però es posen molt baixos.
01:17:58 Sí, sí, no.
01:18:00 Llavors, clar, si a la dreta...
01:18:02 Cada vegada és la millor.
01:18:04 Vint d'això a fer negoci,
01:18:06 a costa dels altres.
01:18:08 Al rei vaig sentir que dins de 7 o 8 anys
01:18:10 hi haurà 3 pil...
01:18:12 20 milionaris.
01:18:14 20 milionaris.
01:18:16 No, és que cada vegada són més els pobres i...
01:18:18 I que sobre estan trobant dins dels governs.
01:18:20 I sobre estan trobant dins dels governs.
01:18:22 És veritat.

01:18:24 Vindrem una autocràcia de la gent...
01:18:26 de la gent amb diners
01:18:28 i els altres.
01:18:30 Sí, sí. Totalment així.
01:18:32 Un sistema feudal.
01:18:34 I això afecta, com deies, a tot lo social.
01:18:36 Afecta a tot lo social.
01:18:38 Piroja, en Pi llorarà.
01:18:40 Que no en surti la paraula.
01:18:42 Jo espero que no.
01:18:44 Bueno, no sé si t'ha quedat alguna cosa
01:18:46 per comentar.
01:18:48 Si tu en tens prou...
01:18:50 No, doncs...
01:18:52 Jo no n'estava, vaig per parlar-ne.
01:18:54 Moltes gràcies.
01:18:56 Tanco això, primer.